

DESTINO: COREIA DO SUL! O QUE LEVOU EX-BOLSISTAS BRASILEIROS AO PAÍS DURANTE O PROGRAMA DE MOBILIDADE ESTUDANTIL DO GOVERNO FEDERAL (CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS) (2012- 2014)

Alexandre César Cunha Leite
alexccleite@gmail.com

Vívian Campos
vivianemanuely.ve@gmail.com

Igor Serejo Vale Arcos
igor.arcos@aluno.uepb.edu.br

RESUMO

Ao tomar como partida o programa de mobilidade brasileiro Ciências sem Fronteiras e sua relevância para o intercâmbio acadêmico no Brasil, esse artigo deriva de uma pesquisa em que se propôs analisar os fatores que permearam a escolha da Coreia do Sul como destino por jovens universitários entre os anos 2012 e 2014. Foi realizada aplicação de questionário online, em que foi possível identificar o perfil médio desses jovens, além de pontos comuns, interesses e motivações apontados pelos ex-bolsistas. A partir disso, foram analisados esses fatores comuns apontados pelos entrevistados como influência direta no processo de escolha do país; caracterizando, portanto, os postos-chaves da estratégia de atração sul coreana que era absorvida pelos jovens brasileiros na referida época. A partir desses resultados, foi possível identificar que elementos de *Soft Power*, tais como: cultura, valores, educação e tecnologia, permeiam, direta ou indiretamente, os principais motivos apontados para escolha do país asiático como destino final.

Palavras-chave: Ciências Sem Fronteiras; Cooperação Sul-Sul; Política Externa.

ABSTRACT

Starting from the Brazilian mobility program, "Ciências sem Fronteiras," and its significance within the context of academic exchange in Brazil, this research aims to elucidate the determinants that impacted the selection of South Korea as a destination for young university students between the years 2012 and 2014. An online questionnaire was administered, facilitating the delineation of the typical profile of these young individuals, as well as commonalities, interests, and motivations underscored by previous scholarship awardees. Subsequently, these shared factors, which were acknowledged by the respondents as exerting a direct influence on the country selection process, underwent scrutiny, thereby delineating the pivotal facets of South Korea's appeal strategy that resonated with young Brazilians during that timeframe. Predicated on these findings, it is discernible that elements of *Soft Power*, encompassing culture, values, education, and technology, directly or indirectly underpin the primary rationales cited for electing the Asian nation as their ultimate destination.

Keywords: Ciências Sem Fronteiras; Foreign policy; South-South Cooperation.

1 INTRODUÇÃO

Segundo o relatório da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2012-2015, a defasagem científica e tecnológica brasileira em relação aos países desenvolvidos era um desafio para a inserção internacional do país. Na tentativa de superar esses desafios, o governo investiu na criação de um padrão de inserção educacional. O objetivo era fortalecer o ensino superior e pesquisa nacionais, ao integrar-se na dimensão cultural e acadêmica global por meio, principalmente, de programas de mobilidade (MANÇOS; COELHO, 2017).

O Ciência sem Fronteiras (CsF) foi idealizado durante o Governo Dilma Rousseff (2011-2016) e pioneiro em mobilidade acadêmica no Brasil. O programa foi inspirado no *100k Strong for American* (2010-2012), projeto estadunidense que levou estudantes para a China e para a América Latina, marcado por sua abrangência e posição diplomática estratégica. Nesse sentido, a busca brasileira pela internacionalização acompanha uma tendência internacional, também notada como estratégia adotada pela UE e países da Ásia-Pacífico, sendo o CsF uma ação de política pública desenhada para atingir esse objetivo (MANÇOS; COELHO, 2017).

O programa foi um marco para o investimento em programas de mobilidade no Brasil, e tinha por iniciativa “promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional”, além disso, fundamentava-se na cooperação internacional e transferência de tecnologia entre os países (BRASIL, 2014).

No período em que vigorou, o CsF enviou estudantes brasileiros para 47 países. Dentre os 30 países a que mais se destinaram estudantes estava a Coreia do Sul (MANÇOS; COELHO, 2017). Segundo dados do Ministério da Educação (ano) disponibilizados na página oficial do programa, o país asiático contou com 5 editais de bolsas na modalidade Graduação Sanduíche.

Sendo assim, buscou-se responder a seguinte indagação: quais os principais fatores que influenciaram ex-bolsistas brasileiros a escolher a Coreia do Sul como destino no programa de mobilidade estudantil do governo Federal Ciência sem Fronteiras? Acredita-se, em um primeiro momento, que esses fatores possam estar ligados aos instrumentos de Soft Power utilizados pela Coreia do Sul, especialmente pela exportação de seus produtos culturais por meio da Onda *Hallyu*.

Soft Power é um termo cunhado pelo cientista político Joseph Nye na década de 90 que define um tipo de poder não bélico projetado por países por meio de artifícios culturais. A atração dos jovens brasileiros à Coreia do Sul e a relação desenvolvida entre eles durante a experiência, se conecta com os programas de cooperação internacional para a mobilidade

acadêmica já existentes no país asiático e seus interesses ligados à política externa. Dessa forma, esse artigo analisou o processo de escolha desse grupo focal, já que os mecanismos de *Soft Power* sul coreano e a sua centralidade para o fortalecimento e expansão da imagem do país globalmente.

Para alcançar esse objetivo, foram coletados e analisados dados, utilizando-se de questionário aplicado por meio da plataforma *Question Pro*, visando traçar o perfil médio desses estudantes e identificar possíveis fatores em comum que levaram à escolha de universidades sul-coreanas entre as demais ofertadas pelo programa do Governo Federal no período de 2012 à 2014. Realizou-se um estudo transversal por meio de questionário online com questões abertas e fechadas (variáveis categorizadas). O questionário abrangeu 52 estudantes dos 522 participantes, segundo avaliação da plataforma *Survey Monkey* entregou dados estatísticos com 95% de confiança, com margem de erro de 13%.

O artigo está dividido em três seções. Além dessas considerações iniciais, a primeira seção descreve o funcionamento do programa brasileiro e o esquema de bolsas direcionados à Coreia do Sul, além de explicitar o histórico das relações de cooperação entre os países. A seção seguinte apresenta os dados coletados via questionário e define o perfil dos estudantes entrevistados: gênero, raça, idade, estado e universidade de origem, nível de escolaridade atual e o edital pelo qual foram selecionados. Apresenta-se ainda, as respostas obtidas em relação ao processo de escolha da Coreia do Sul como destino final.

Por fim, na última seção, foi feita uma análise desses fatores elencados pelos entrevistados como influência na escolha do país asiático, tanto em relação ao número de vezes que cada fator foi citado, quanto em relação a posição de importância (citado como menos ou mais relevante). A partir da triangulação desses dados há uma discussão acerca da influência e abrangência dos mecanismos de *Soft Power* sul coreano na tomada de decisão dos jovens brasileiros.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Existem várias definições para o que seria uma Política Pública (PP), todas partindo do cerne de que são ações ou omissões governamentais, geradoras de consequências, podendo também ser realizadas por meio de agentes autorizados, demonstrando a natureza estatal das ações, mesmo quando há interferência do setor privado no processo de implementação (AZEVEDO, 2003).

O Ciência sem Fronteiras (CsF) foi uma política pública educacional brasileira instituída pelo governo federal em 2011, vigorando de 2012 à 2016, a partir da atuação conjunta do Ministério da Educação e dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC (BRASIL, 2011).

O CsF foi introduzido no Brasil a partir de um contexto de investimentos em desenvolvimento industrial e tecnológico, principalmente por meio da capacitação profissional de jovens introduzida pelo Plano Brasil Maior (PBM), que, apesar de ter cunho industrial, tinha em seus objetivos e diretrizes a intenção de fortalecer e emancipar as competências científicas do país especialmente no campo das ciências exatas, foco do CsF (PEREIRA, 2013).

No início dos anos 2010, o país registrou baixos índices de profissionais formados nas áreas ligadas à tecnologia e inovação. Esse diagnóstico mobilizou o governo brasileiro a aumentar o investimento em capacitação em áreas prioritárias. Só de engenheiros, a porcentagem de formandos na graduação foi inferior a 5% do número total de graduados em 2010. Ao olhar os índices de profissionais ligados à pesquisa científica no geral o Brasil também estava em déficit, apenas 700 dentre 1 milhão de habitantes se declararam atuantes na área. Ao fornecer bolsas de estudo para esses jovens em universidades e centros de pesquisa e formação em todo o mundo, o programa visou aumentar o capital humano do país, com a finalidade de desenvolver uma força de trabalho altamente qualificada que pudesse aumentar a competitividade do Brasil no mercado global (BISCHOFF; MACHADO, 2017).

Inicialmente, o governo previu oferecer 101.000 bolsas para estudantes brasileiros interessados em mobilidade acadêmica¹, sendo 26.000 dessas bolsas patrocinadas pela iniciativa privada. Ao final, foram oferecidas 101.446 bolsas com orçamento de R\$12 bilhões do governo federal (BRASIL, 2012). Os estudantes passíveis a se candidatar deveriam cursar na época graduação ou pós-graduação, com desempenho considerado exemplar, sendo a seleção feita internamente pelas universidades dos países conveniados. (BRASIL, 2014). A maioria das bolsas atendeu a estudantes de graduação, como pode ser observado na tabela 1, a seguir:

Tabela 1: Número de Bolsas CsF por Modalidade

¹ Também houve oportunidade para estrangeiros que se interessassem em realizar pesquisa no Brasil (BRASIL, 2012).

Modalidade	Número de bolsas Meta	Número de bolsas Realizado
Graduação Sanduíche	64.000	73.353
Doutorado Sanduíche	15.000	9.685
Pós-Doutorado	6.440	4.652
Doutorado Pleno	4.500	3.353
Pesquisador Visitante Especial (no Brasil)	2.000	775
Mestrado, desenvolvimento tecnológico e inovação	7.060	558
Atração de Jovens Talentos (no Brasil)	2.000	504
TOTAL	101.000	92.880

Fonte: Bischoff; Machado, M.A (2017). Elaboração Própria.

Os estudantes contemplados pelo programa recebiam as mensalidades da bolsa, adicional de localidade, seguro saúde, auxílio instalação, auxílio material didático e auxílio deslocamento para bolsa no exterior, de acordo com cada modalidade de bolsa. Os estudantes passíveis a se candidatar deveriam cursar na época graduação ou pós-graduação, com desempenho considerado exemplar, sendo a seleção feita internamente pelas universidades dos países conveniados (BRASIL, 2014).

Para receber os estudantes brasileiros, foram selecionadas instituições com considerável prestígio na respectiva área de estudo. Estas foram definidas a partir da cooperação entre a CAPES/CNPq e organizações locais responsáveis pelo suporte à mobilidade de estudantes, ou até consórcios das próprias universidades participantes. Essas instituições eram revisadas a cada novo edital. Entre os países parceiros estava a Coreia do Sul, que teve 13 de suas universidades participando do programa e recebeu alunos de 2012 a 2014. (BRASIL, 2012).

Em relatório divulgado pelo MCT (Ministério de Ciência e Tecnologia) em 2007, a Coreia do Sul constava como o segundo país que mais investia em Pesquisa e Desenvolvimento, perdendo apenas para o Japão. Além disso, de acordo com dados do Fórum Econômico Mundial, em 2009 o país era primeiro colocado no ensino de matemática e ciências (MASIERO; LEE; PIMENTEL, 2009). Esses fatores colocaram o país no perfil ideal de parceiro do programa de mobilidade brasileiro, focado em fortalecer essas áreas por meio da troca de conhecimento e tecnologia entre estudantes brasileiros e instituições internacionais de excelência.

Com o Ciência sem Fronteiras, Coreia do Sul e Brasil estabeleceram uma cooperação técnica internacional². O governo brasileiro teve como parceiro para a graduação o *Study in Korea* e para a pós-graduação o *Korea Foundation for the Promotion of Private School*, ambas instituições sul coreanas subsidiadas pelo Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia do país de destino, atuantes na mobilidade de estudantes estrangeiros para universidades do país. (BRASIL, 2014).

O histórico das relações de cooperação entre os dois países tem início a partir dos anos 1960, com a imigração oficial para o Brasil sendo iniciada em 1962, e concentrou-se principalmente em São Paulo. A década de 1990 foi marcada pela chegada das primeiras empresas sul-coreanas no país, a LG e Samsung, que se estabeleceram em Manaus. Em 1996, o Presidente da República da Coreia, Kim Young-Sam visitou o Brasil e os países concordaram em aumentar o comércio bilateral. Em 2001, o então Presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, visitou a Coreia do Sul pela primeira vez e se comprometeu em ajudar nas relações entre as duas Coreias (EMBAIXADA DA REPÚBLICA DA COREIA, 2019).

Até a década de 1980, o foco da relação bilateral entre os países foi a imigração sul coreana. Com o processo de abertura comercial vivenciado pelos dois países, em especial pelo Brasil entre o fim dos anos 80 e início da década de 90, a cooperação entre eles ganhou um ritmo mais acelerado em relação à formação de acordos e agendas. Em 1989, foi assinado o Memorando de Entendimento para o Estabelecimento de uma Comissão Mista cujo objetivo era aumentar a cooperação entre os países durante a década seguinte. Um dos resultados da formação dessa comissão foi a assinatura do Acordo sobre Cooperação nos Campos da Ciência e Tecnologia em 1991 (MASIERO; LEE; PIMENTEL, 2009).

Em 2012, foi realizada a primeira chamada pública do CsF para abertura do processo seletivo de candidatos a bolsas de graduação sanduíche na Coreia do Sul. Ao total foram realizadas 5 chamadas de estudantes para a graduação sanduíche no país, entre 2012 e 2014. No total se inscreveram no programa 1.383 alunos desses, 522 contemplados com bolsa (BRASIL, 2012; BRASIL, 2014). Segundo o Ministério da Educação (2017), apesar da última chamada para graduação sanduíche na Coreia do Sul ter ocorrido ainda em 2014, o programa só foi encerrado em 2016 pelo governo federal, sob justificativa de redução de gastos em razão da crise econômica enfrentada pelo país.

² Uma Cooperação Técnica Internacional advém de acordos firmados entre o governo brasileiro e organismos internacionais e tem por objetivo promover mudanças em um dado contexto socioeconômico para resolver ou atenuar problemas específicos, ou para explorar oportunidades e novos paradigmas de desenvolvimento (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2019).

Segundo dados do Ministério da Educação (2014), a primeira leva de estudantes brasileiros chegou à Coreia do Sul no segundo semestre de 2012, sendo a presença de brasileiros no país asiático constante até o segundo semestre de 2015 (com a continuidade dos editais). O questionário realizado possui 3 eixos de análise. São eles: perfil geral dos estudantes brasileiros, contexto emotivos envolvidos na escolha da Coreia do Sul como destino final e percepções e avaliação da experiência. O intuito é explicitar quem eram os universitários brasileiros que foram à Coreia do Sul entre 2012 e 2014.

Verificou-se com os resultados obtidos que dentre 46 participantes cerca de 50% são homens cis, em seguida a maior parte é de mulheres, cis e trans, que somam cerca de 44%, salienta-se que essa caracterização pode se diferenciar dos dados oficiais, já que a(s) pessoa(s) trans podem ter passado pelo processo de transição posteriormente ao programa. Dos outros 4%, 2% eram não-binários e 2% preferiram não dizer. Da mesma forma, cerca de 50% desses participantes se autodeclararam brancos. O restante está repartido da seguinte forma, aproximadamente: 26% pardos, 21% amarelos e 2% pretos. Também foi registrado que durante a participação no CsF a maioria dos estudantes tinha entre 18 e 25 anos, os outros 13% tinham entre 25 a 30 ou 30 a 35 anos.

Quanto à localidade, foram listados estudantes das 5 regiões do país com 50% oriundos do nordeste brasileiro. Dos 46 entrevistados, cerca de 21%, aproximadamente, eram residentes do estado do Maranhão, além disso foram contabilizados estudantes residentes em Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará, Piauí, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e no Distrito Federal (GO), dispostos estatisticamente conforme o gráfico 1:

Gráfico 1: Estado de Origem

Fonte: Elaborado pelos autores, com base no questionário.

Foi possível identificar que aproximadamente 80% dos participantes do programa eram graduandos em instituições públicas, sendo apenas 9 (ou x%) dos 46, matriculados em instituições privadas. Ademais, após o fim da participação no Ciências sem Fronteiras 57% completaram a graduação e 28% seguiram para a pós-graduação (23% concluíram até o mestrado e 4% o pós-doutorado atualmente). Ou seja, dos 46 questionados, 7 não chegaram a concluir a graduação ao voltar da Coreia do Sul.

Por fim, dentre os questionados havia participantes de editais entre 2011 e 2013, os quais residiam na Coreia do Sul entre 2012 e 2015. Destes, os estudantes estiveram no país asiático, majoritariamente, no biênio 2013-4.

Com a definição dessas informações partiu-se, então, para as perguntas direcionadas ao processo de escolha do país asiático. Durante o período de inscrições no programa era necessário que o estudante selecionasse um país específico para aplicar. O questionário indagou inicialmente se o país foi a primeira opção de escolha dos inscritos. Dentre as respostas coletadas, 79% afirmou ter a Coreia do Sul como escolha inicial no processo, os outros 21% elencaram principalmente países da Europa como primeira opção, tendo 4% destes ainda citado o Japão como país considerado.

Em seguida os entrevistados responderam se verificaram outras oportunidades de bolsas de mobilidade além do programa brasileiro. Quase 75% não verificou outras oportunidades e cerca de 7% chegou a pesquisar, mas não encontrou programas para a oportunidade que buscavam. Esse recorte demonstra a centralidade do CsF para internacionalização da educação brasileira, em especial pela quantidade de países disponíveis no programa que outrora não eram acessíveis, o que por si só já produz um motivo ou influência, ainda que superficial, para a ida de estudantes à Coreia do Sul.

Em relação aos motivos que levaram à escolha final, foi elaborado um ranking no questionário, em que 8 tópicos gerais foram disponibilizados para classificação máxima de 1 a 5, sendo 1 o motivo de maior importância e 5 o de menor importância. Os tópicos foram: Interesse pela Cultura; Polo Tecnológico; Nível de Facilidade da Seleção; Concorrência/Vagas; Ida de Amigos; Universidades Parceiras; *Kpop*; Outro(s). As respostas foram analisadas a partir da classificação no ranking, ou seja, foi observado quais tópicos aparecem mais entre as posições 1 e 3 e quais foram os três mais selecionados em cada uma delas.

Em geral, os três pontos que mais apareceram nessas posições foram: “Interesse pela Cultura”; “Polo Tecnológico” e “Nível de Facilidade da Seleção”, considerando os três mais

selecionados em cada posição também apareceram consideravelmente os tópicos “Universidades Parceiras”, “Outros” e “Kpop”. Vale salientar, que aqueles que não escolheram Coreia do Sul como primeira opção de destino, não desviaram desse padrão de respostas e ranquearam os tópicos de maneira bastante semelhante aos demais. Pode-se afirmar, portanto, que mesmo não sendo a escolha inicial, os motivos que levaram esses estudantes ao país asiático têm influências semelhantes.

As respostas abertas dadas no tópico “Outros”, representaram 13 das 43 respostas obtidas e o tópico apareceu em primeiro lugar no ranking geral de escolha. A maioria dos participantes mencionou a oportunidade de estagiar no país como fator relevante de escolha, além de alguns aspectos relacionados indiretamente à cultura, como as diferenças da realidade sul coreana em relação ao Brasil e América Latina e proximidade com países “exóticos” como o Japão.

Os tópicos mais mencionados se relacionam com valores culturais e características ligadas à ciência e excelência educacional. Esses pontos compõem a imagem atrativa que a Coreia do Sul tem projetado nos últimos anos por meio de estratégias de *Soft Power*. Dois dos três tópicos mais selecionados são mecanismos diretos de *Soft Power*, os fatores culturais e a referência no setor tecnológico. Além disso, o *Kpop*, um dos tópicos que mais apareceu em geral e a grande oferta de estágios em empresas de relevância internacional citadas no tópico “Outros” também representam pilares específicos da projeção de poder sul coreana.

Parágrafo de transição (fechamento do que foi feito e informação do que virá em sequência)

Entende-se por *Soft Power* a projeção de poder (estatal ou não) mais “branda” por meio de capacidades não militares, mas que abrangem aspectos culturais e ideológicos. Então, há um aspecto subjetivo que atrai e direciona as vontades e preferências dos atores alcançados por esse poder. Também segundo o autor, o *Soft Power* se apoia em 3 pilares principais: cultura³, valores e interesses políticos e ações de política externa. É a partir dessas projeções que um Estado pode garantir um lugar de prestígio, influência e em última instância poder internacional (NYE, 2005).

O *Soft Power* não é exercido de forma coercitiva, ou seja, imposta, e mesmo a sua influência não é feita de forma compensatória ou ameaçadora, mas sim de forma a direcionar o querer do indivíduo. Sendo assim, conceitos ideológicos considerados padrões ou normas

³ Para o autor, cultura é entendido como uma série de valores e práticas que produzem significado em sociedade e se manifesta de várias formas como literatura, arte e educação (NYE, p.11.2005).

globais são entendidos como características formadoras ou integrantes desse tipo de poder. Por isso, Nye afirma que essa projeção de poder advém também de atores não estatais e não é possível controlar quem vai ser afetado por essa projeção. O ator pode assumir o papel de fonte do *Soft Power*, se colocando como um exemplo ou emissário de determinado valor, ou isso pode ocorrer de forma não intencional, já que se trata da atração de grupos ou pessoas por esses valores, que é subjetiva (MARTINELLI, 2016).

A partir de meados do século XX, os Estados passaram a investir mais em fatores culturais para fomentar políticas de inserção internacional. A cultura é utilizada como meio facilitador, ao criar uma imagem positiva no cenário global e estimular a aproximação e cooperação com outros Estados (BIJOS E ARRUDA, 2010). A estruturação dessa agenda de forma bilateral por Brasil e Coreia do Sul se desenha já no início das suas relações diplomáticas, com a assinatura do “Acordo Cultural” em 1966 e a construção do Instituto Cultural Brasil-Coreia no Rio de Janeiro, interações que depois se expandem para outras áreas (MASIERO; LEE; PIMENTEL, 2009).

Desde o final da década de 90, a Coreia do Sul investe massivamente na projeção do seu país por meio de elementos ligados ao *Soft Power*. A chamada *Onda Hallyu*, teve início com a entrada de produtos coreanos no gigante mercado chinês, mais tarde conquistando espaço hoje consolidado no mercado asiático. Inicialmente, o principal produto eram os *kdramas* (novelas coreanas), hoje, culinária, língua, indústria cenográfica em sua totalidade e o *Kpop*, maior expoente cultural do país, são amplamente consumidos no mundo todo. Além disso, a Coreia do Sul também se tornou referência em educação e investimento em tecnologia de ponta. A Samsung, por exemplo, exerce um poder de atração, paralelo ao efeito da Apple e Microsoft em relação aos EUA (REIS, 2018).

Esses dados vão ao encontro dos registros do site do CsF na referida época que explicita a existência na Coreia do Sul de programas voltados à internacionalização da educação, semelhante aos objetivos do programa brasileiro, sendo a educação aqui entendida também como um artifício de *Soft Power* descrito por Nye ao falar da experiência estadunidense: “*International students usually return home with a greater appreciation of American values and institutions, and, as expressed in a report by an international education group*”⁴ (NYE, P.44-5. 2005).

⁴Os estudantes internacionais geralmente retornam para casa com uma maior valorização dos valores e instituições americanas, como expresso em um relatório por um grupo de educação internacional. (tradução dos autores)

No Brasil, a chegada da *Hallyu* se deu por meio das comunidades globais de fãs, fandoms, responsáveis pela tradução e distribuição dos programas coreanos. A partir de 2011, o país começou a receber shows de grupos de *Kpop*, inclusive o rapper PSY, viral em 2012 com o *smash hit Gangnam Style* e precursor da expansão ocidental do gênero musical. Além disso, o Brasil também recebeu um instrumento oficial de expansão do *Soft Power*: o Centro Cultural coreano. Com diversas filiais pelo mundo, o Centro chegou ao país em 2013 no Bom Retiro, bairro paulista que recebeu a imigração coreana, e desenvolveu atividades como o ensino do coreano, danças e costumes tradicionais e dança de *Kpop* (ALMEIDA, 2019).

O programa de mobilidade brasileiro, nesse sentido, se encaixa nesse processo, já que levou ao país asiático, jovens que decidiram ir à Coreia do Sul por motivos que majoritariamente envolveram aspectos envolvendo valores culturais e a *Hallyu* como um todo. Na última sessão do questionário os entrevistados responderam uma pergunta aberta acerca da sua visão sobre a Coreia do Sul no período anterior à ida ao país. Anteriormente à vivência na Coreia do Sul, a maioria dos entrevistados frisou a organização e a tradição, além de aspectos culturais como principais características conhecidas do país. Termos como: “país desenvolvido”, “educação de base”, “tecnologia de ponta” e “*kpop*” foram bastante citados.

Quando questionados sobre a visão adquirida em relação à Coreia do Sul após o período de intercâmbio, os participantes citaram o nível de segurança e infraestrutura, o investimento em educação e tecnologia e a riqueza cultural, apesar do conservadorismo. O que demonstra a manutenção de uma imagem atrativa e positiva das características projetadas nos participantes. Em relação a experiência vivida durante a permanência no país, os questionados classificaram o período de 1 a 5, sendo (1) ruim e (5) muito bom. Dentre as 43 respostas, a maioria (76,74%) classificou a experiência como muito boa (5), e ninguém avaliou abaixo de 3. Sobre voltar ao país, cerca de 82 % afirmou ter interesse em retornar e 12% já retornou ao país, destes, 77,5% teria interesse em turismo ou lazer, corroborando essa noção e explicitando a força da *Hallyu*.

Gráfico 3: Intenção de Retorno

Fonte: Elaborado pelos autores, com base no questionário

Também foram registrados os aspectos acadêmicos e trabalhistas da experiência, fator motriz do intercâmbio. Entre as 43 respostas obtidas, 32 participantes estagiaram durante a estadia na Coreia do Sul e 10 estagiaram e desenvolveram projetos de pesquisa simultaneamente. Contudo, apenas 9 foram procurados por empresas sul-coreanas após retornar ao Brasil, o que demonstra que não houve um escape desses novos profissionais para o país asiático.

Apesar da ida ao país ter objetivo acadêmico e profissional, boa parte dos fatores que corroboraram para a classificação da experiência e do destino escolhido como positivos tem relação com aspectos mais culturais e valores tradicionais, que influenciaram previamente o processo de escolha, mas agora tem uma noção mais realista, expandida e afetiva. Isso comprova, que apesar de bastante fomentado pelo Estado, o *Soft Power* sul coreano, assim como define Nye (2002) também tem características não intencionais de atração ligadas à identificação dos indivíduos com esses aspectos culturais próprios do país.

Falta um parágrafo associando o fator onda coreana com a motivação na forma de um fechamento de tópico

3 CONCLUSÕES

A relação Brasil-Coreia do Sul é desenvolvida desde a década de 60 com a imigração sul coreana, a partir disso, os países desenvolveram uma comunicação estável, principalmente na área comercial. A partir da expansão da *Onda Hallyu* para fora do eixo leste-asiático, o Brasil passou a integrar essa categoria de consumo global dos produtos culturais sul coreanos. Com o

fenômeno do PSY em 2012, o gênero musical *Kpop* se projeta definitivamente no mercado musical ocidental e global, consagrando o *Soft Power* sul coreano como uma força política e econômica. (Almeida, 2019; Masiero; Lee; Pimentel, 2009).

Nesse contexto, a proposta desse artigo é definir quais fatores influenciaram a ida de estudantes brasileiros à Coreia do Sul por meio do Ciências sem Fronteira, entre 2012 e 2014, período em que houve a liberação de editais para intercâmbios acadêmicos no país asiático. A partir da análise dos dados obtidos com o questionário realizado entre esse grupo focal, foi possível definir que em geral os entrevistados eram homens cis brancos, entre 18 e 25 anos. Já em relação ao processo de escolha do país, os estudantes demonstraram interesse pela excelência educacional, desenvolvimento tecnológico e cultura atrativa.

Dentre os fatores disponibilizados, os quais foram distribuídos em ranking na intenção de definir o grau de influência de cada um, os entrevistados escolheram em maioria: “Interesse pela Cultura”; “Polo Tecnológico”; “Universidades Parceiras” além de citar o *Kpop* e as empresas multinacionais sul coreanas. Ao identificar, portanto, fatores ligados à educação, cultura e tecnologia como principais (expressos tanto numérica como em grau de intensidade) para a escolha do destino final no CsF, ficou clara a relação com conceitos definidos como mecanismos de *Soft Power*. Esse tipo de poder foi definido inicialmente por Joseph Nye (2005), como uma expressão não bélica projetada por meio de valores e ideologias culturais e políticas por atores estatais e não estatais, de forma a direcionar subjetivamente o querer e os juízos dos indivíduos.

Logo, com base nos resultados obtidos é possível afirmar que a atração dos jovens brasileiros para o país por meio do Ciência sem Fronteiras é fruto, principalmente, desse processo, comprovando então a hipótese inicial deste artigo. O uso do *Soft Power* como estratégia de política externa pela Coreia do Sul para projeção internacional, já é um debate difundido nas Relações Internacionais, em especial na expressão da *Hallyu*. Porém, a influência dessa estratégia na escolha do destino final do grupo de brasileiros que participou do Ciência sem Fronteiras era ainda uma lacuna a ser preenchida

Em relação à visão construída do país após o intercâmbio, para os entrevistados ela foi majoritariamente positiva, sendo identificada uma preservação de juízos positivos sobre Coreia do Sul e ampliação dessas noções, ainda que com ressalvas. Fato que se demonstra, pelo interesse expresso pela maioria dos questionados em visitar o país, com variados objetivos, e corrobora a influência do *Soft Power* na imagem projetada pelo país asiático.

Contudo, esse enriquecimento da força de projeção coreana se deu de forma mais pessoal, ligada a cultura, qualidade de vida e etc. do que profissional. Mesmo com a participação em pesquisas de universidades de ponta e estágios em empresas de prestígio internacional, os ganhos pós retorno não foram aparentes: poucos foram procurados por empresas sul-coreanas e fatores como universidades e tecnologia são menos citados pelos entrevistados quando perguntados sobre a visão do país asiático. O que se conecta com a noção de que a atuação do *Soft Power* por ser mais subjetiva, não pode ser inteiramente controlada pelo poder estatal.

A partir dos rumos empreendidos nesta pesquisa, explicita-se a necessidade de enriquecer o debate sobre a efetividade do programa de mobilidade para o Brasil. Tanto em relação ao alcance de seus objetivos ligados ao desenvolvimento tecnológico e internacionalização, quanto em relação ao uso da agenda educacional enquanto fonte de política externa e de *Soft Power*, via programas semelhantes ao Ciência sem Fronteiras.

REFERÊNCIA

ALMEIDA, Naiane Batista de. **O fenômeno Hallyu e as práticas interacionais dos fãs brasileiros no contexto do Processo do Soft Power da Coreia do Sul.** Dissertação. Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Comunicação. UFPB. João Pessoa. 2019

AZEVEDO, Sérgio de. Políticas públicas: discutindo modelos e alguns problemas de implementação. In: SANTOS JÚNIOR, Orlando A. Dos (et. al.). **Políticas públicas e gestão local: programa interdisciplinar de capacitação de conselheiros municipais.** Rio de Janeiro: FASE, 2003.

BIJOS, L, e ARRUDA V. "A diplomacia cultural como instrumento de política externa brasileira." Revista Diálogos: a cultura como dispositivo de inclusão. Brasília 13, no. 1 (2010): 33.

BISCHOFF, V; MACHADO, M.A. (2022). **A internacionalização da educação superior brasileira no governo Dilma Rousseff (2011-2014): O caso do programa Ciência sem Fronteiras.** Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, 30(125).

BRASIL. **Decreto nº 7.642, de 13 de dezembro de 2011.** 2011. Institui o Programa Ciência sem Fronteiras. Disponível em: <http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa>. Acesso em: 7 jul. 2021

BRASIL. **Programa Ciência Sem Fronteiras Graduação Sanduíche na Coreia do Sul Chamada Pública Programa Ciência Sem Fronteiras (KFPP) Korea Foundation for the Promotion of Private School No 114/2012.** [s.l: s.n.]. Disponível em:<<https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/chamadapubl-114-2012-csf-coreiakfpp-15mar12-pdf>>. Acesso em: 22 jul. 2023.

BRASIL. Ciência sem fronteiras. **Informações sobre o programa, inscrições e resultados, os países, bolsas e investimentos, empresas e dúvidas frequentes.** 2014. Disponível em: <http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa>. Acesso em: 7 jul. 2021.

BRASIL. MEC afirma que o Ciência sem Fronteiras terá 5 mil bolsistas na pós-graduação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/busca-geral/212-noticias/educacao-superior-1690610854/46981-mec-afirma-que-o-ciencia-sem-fronteiras-tera-5-mil-bolsistas-na-pos-graduacao>. Acesso em: 24 jul. 2023.

EMBAIXADA DA REPÚBLICA DA COREIA. **Coreia-Brasil 60 anos.** 11 ago. 2019. Instagram: @embaixadacoreia. Disponível em: https://www.instagram.com/p/B1BjhtPpMEF/?utm_medium=share_sheet. Acesso em: 7 jul. 2021

EMBAIXADA DA REPÚBLICA DA COREIA. **Coreia-Brasil 60 anos.** 04 ago. 2019. Instagram: @embaixadacoreia. Disponível em: https://www.instagram.com/p/B0wBpi1Jvcm/?utm_medium=share_sheet. Acesso em: 7 jul. 2021

EMBAIXADA DA REPÚBLICA DA COREIA. **Coreia-Brasil 60 anos.** 28 jul. 2019. Instagram: @embaixadacoreia. Disponível em: https://www.instagram.com/p/B0daBaUJ1Tm/?utm_medium=share_sheet. Acesso em: 7 jul. 2021

EMBAIXADA DA REPÚBLICA DA COREIA. **Coreia-Brasil 60 anos.** 21 jul. 2019. Instagram: @embaixadacoreia. Disponível em: https://www.instagram.com/p/B0LXp2uJUIm/?utm_medium=share_sheet. Acesso em: 7 jul. 2021

MANÇOS, Guilherme de Rosso; COELHO, Fernando de Souza. Internacionalização da ciência brasileira: subsídios para avaliação do programa Ciência sem Fronteiras. **Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais-RPPI**, v. 2, n. 2, p. 52-82, 2017.

MARTINELLI, Caio Barbosa. O jogo tridimensional: o hard power, o soft power e a interdependência complexa, segundo Joseph Nye. **Conjuntura Global**, v. 5, n. 1, 2016.

MASIERO, Gilmar; LEE, Priscila Helena; PIMENTEL, João Eduardo Albino. **Relações Brasil-Coreia do Sul: evolução política e diplomática, comercial e de cooperação em ciência e tecnologia.** 포르투갈-브라질 연구, v. 6, n. 2, p. 65-113, 2009.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA. **Perguntas e respostas sobre Cooperação Técnica Internacional Recebida.** 2019. Disponível em: www.mds.gov.br. Acesso em: 7 jul. 2021.

MILANI, Carlos R. S. **ABC 30 anos: história e desafios futuros.** Brasília: ABC, 2017.

NYE Jr., Joseph S. **O paradoxo do poder americano.** São Paulo: UNESP, 2002

NYE, Jr, Joseph S. **Soft Power: The Means to Success in World Politics**. New York, Public Affairs, 2005.

PEREIRA, Vânia Martins. **Relatos de uma Política: uma análise sobre o Programa Ciência sem Fronteiras**. 2013. Dissertação. Mestrado. Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável. UnB. Brasília, 2013.

REIS, R. M. de P. **A onda coreana: um levantamento sobre o k-pop no Brasil e o kpopper brasileiro**. 2018. Monografia (Sociologia da Universidade Federal Fluminense). Niterói.

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. **Dossiê Sociedade e Políticas Públicas**, Porto Alegre, ano 08, n. 16, jun-dez. 2006. Sociologias, p. 20-45. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/soc/a/6YsWyBWZSdFgfSqDVQhc4jm/?lang=pt>. Acesso em: 7 jul. 2021.